

**MOGONTIOS, DIVINITE DE L'EAU ET DE TOUTES LES FRONTIERES,
UN DES DEUX DIEUX TUTELAIRES,
FONDATEURS DU TERRITOIRE ET DE L'ETHNIE ARVERNE
(II^e et I^e SIECLE av JC)**

Pierre Loiseau

Dans l'évolution du panthéon celtique, Apollon-Belenus-Grannus apparaît à la fin du II^e siècle avant J.C. Son arrivée en Gaule coïncide avec le développement dans les sanctuaires des eaux salutaires et de la prophétie, des rites apolliniens de la mantique, de la divination et de la thérapeutique par incubation¹.

Résumé

Le *deus Maro Mocontius Victorius*, attesté par l'archéologie sous le *numen* d'Auguste dans la ville d'*Augustonemetum* capitale gallo-romaine des Arvernes, est une divinité poliade potentielle des Arvernes. Il est représenté dix fois dans la toponymie de la cité. Vers 150 av JC, il est nommé dans la rivière Monne qui fonde leur premier *oppidum* de Corent à son confluent dans l'Allier, sous trois formes **Mogontia*, « les domaines de *Mogontios* ». Vers 80 av JC, il garantit les frontières de la cité sous cinq formes **Mogontion*, « chez *Mogontios* ». Vers 20 av JC, il protège la capitale gallo-romaine *Augustonemetum* sous deux formes **Mongontiacum*, « le domaine de *Mogontios* ». *Mogontios* relie en réseau les sites frontaliers les plus sauvages du territoire de la cité. Son affinité avec la rivière Monne s'étend d'autres eaux thermales et prophétiques où il voisine avec d'autres divinités pré-apolliniennes. Fondateur sous Corent du plan terrestre des Arvernes à la frontière entre les mondes, *Mogontios* contribue à orienter le plan terrestre de la cité par le pilier cosmique placé à *Biliomagos*, en position orientale sur l'axe de sa rivière Monne, **Mogontia*.

Mots-clé : Arvernes, toponymie, frontières, territoire, fondation, arbre cosmique, magie, divination, *Vernos*, *Arvernos*, *Mogontios*, *Belenos*, *Maponos*, *Matronna*.

Summary

Mogontios, deity of water and all borders, one of the two tutelary gods, founders of the territory and of the arverne ethnicity.
The *deus Maro Mocontius Victorius*, attested once by archaeology under the *numen* of *Augustus* in the city of *Augustonemetum*, the Gallo-Roman capital of the *Arverni*, is a potential patron deity of the *Arverni*. He is represented ten times in the toponymy of the city. Around 150 BC, he is named in the Monne River, which founded their first *oppidum* of Corent at its confluence with the Allier, under three forms: **Mogontia*, "the domains of *Mogontios*". Around 80 BC, he protected the city's borders under five forms **Mogontion*, "at *Mogontios*'s place." Around 20 BC, he protected the Gallo-Roman capital *Augustonemetum* under two forms **Mongontiacum*, "the domain of *Mogontios*." *Mogontios* linked the wildest border sites within the city's territory. His affinity with the Monne River extended to other thermal and prophetic waters, where he was associated with other pre-Apollonian deities. As the founder, at the time of Corent, of the *Arverni*'s terrestrial plan at the border between worlds, *Mogontios* helped orient the city's terrestrial plan through the cosmic pillar placed at *Biliomagos*, in an eastern position on the axis of his river **Mogontia*.

¹ Hatt, 1989, p. 53.

Introduction

Une dédicace au *Numen* d'Auguste et au *Deo Maro Mocontii Victori*, le « dieu victorieux au grand pouvoir » a été découverte à Clermont-Ferrand, au cœur de la capitale augustéenne des Arvernes, *Augustonemetum*, « le sanctuaire d'Auguste »², dans un site interprété par les archéologues comme la place du marché ou *macellum*, près de la schola où pouvait siéger le collège des artisans. Le titre de **Mogontios* et le lieu où il était exposé le rendent digne de représenter une divinité tutélaire de la cité. En recherchant sa présence dans la toponymie du territoire arverne, nous croyons le trouver sous la forme *Mogontia*, dans le Puy de MONNE et la rivière MONNE qui présidèrent au II^e siècle av. JC à la fondation de l'*oppidum* de Corent, première ville capitale des Arvernes³. Ce dieu patronne par ailleurs les limites de *pagi* et les frontières externes de la cité dans des toponymes de type MON(T)GON(D), **Mogontion*, et MON(T)GY, **Mogontiacon*. Ainsi, une dizaine de références toponymiques réparties sur tout le territoire arverne viennent confirmer l'importance de la divinité pour la cité. Les référents géographiques de ces toponymes apportent un supplément d'informations inédites sur la nature de cette divinité.

I - **MOGONTIA*, **MOGONTION*, **MOGONTIACON*

****Mogontia***

Le nom de MONNE est très présent dans le *pagus* arverne de Tallende⁴. La rivière MONNE prend sa source dans les Monts Dore à 1320 m d'altitude à la Fontaine de Montadou (Chambon sur Lac, Puy de Dôme), à un endroit stratégique où la voie antique des Arvernes aux Cadurques

franchit le col de la Croix Morand avant de descendre dans la vallée de la Dordogne. L'aménagement peu commun d'une fontaine à cette altitude résulte de la proximité de la voie et témoigne en même temps d'une volonté de mettre à l'honneur le cours d'eau qui prend ici sa source. La voie inter-cité passait en cet endroit la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'Allier et de la Dordogne. Plus largement une longue ligne de crêtes et de montagnes d'orientation Nord-Sud séparait deux *pagi* importants des Arvernes. Les deux sommets les plus emblématiques de cette ligne étaient le Puy de Sancy, sommet des Monts Dore et le Puy de Dôme point culminant des Monts Dôme. C'est sans doute ce qui valut à deux sites remarquables de cette ligne de partage naturel d'être nommés par *Mogontios* : le Puy de Monne et la source de la Monne (Chambon sur Lac).

La rivière Monne passe au village de Monne (Le Vernet Saint Marguerite) et conflue à Tallende, *Talamate*, chef de *pagus*, avec la Veyre venue d'Avdat, **Avitacum*, le domaine d'*Avitius*⁵, sans qu'on sache précisément laquelle des deux rivières s'est jetée dans l'autre avant de confluer dans l'Allier au pied de l'*oppidum* de Corent. Un lieu-dit *Mona* existait en 1304 sur le cours de la Monne en aval des Martres de Veyre, sur la rive gauche de l'Allier à l'embouchure de la Monne⁶. Face au confluent, la présence du toponyme RASE DE MONNE (Mirefleurs) en rive droite de l'Allier constitue une autre preuve qu'autrefois la Monne se jetait dans l'Allier et que la Veyre était considérée comme un affluent de la MONNE. Pour les Arvernes, la Monne était donc bien la rivière qui bordait leur *oppidum* de Corent. Qui plus est, le cours de la Monne constitua, de sa source à son confluent et au delà, l'axe géographique sur lequel furent fondés les chefs de *pagi* arvernes de Tallende, **Talamate*, et Billom,

² Alfonso, 2020.

³ Loiseau, 2026a.

⁴ Pour les *pagi* arvernes, voir Loiseau, 2024.

⁵ Empereur romain (455-456).

⁶ Chambon et Grémois, 2013. La forme ancienne *Mona* en 1270 est donnée par Fénié (2003 p. 27).

**Biliomagos*⁷ et qui fut institué comme l'axe cardinal Est-Ouest du plan terrestre lors de la fondation de l'*oppidum* de Corent. L'intersection avec le deuxième axe Nord-Sud du plan terrestre portait les deux autres chefs de *pagi*, Riom et Brioude et les deux axes joignant les 4 chefs de *pagi* se croisaient justement au confluent de la Monne dans l'Allier, en un point qui représentait par conséquent pour les Arvernes de Corent le centre symbolique du plan terrestre de leur cité (Fig. 1). Pour

servir à ce point de référence pour le territoire, la Monne était probablement sacralisée. Bien que placé au confluent de la Monne dans l'Allier, le premier *oppidum* des Arvernes, CORENT ne recut pas le nom de la rivière mais la position de son sanctuaire fut déterminée par alignement sur le Puy de Monne (Fig. 1). En effet, le sanctuaire de Corent se trouve parfaitement aligné avec le Puy de Monne par le *castellum* de LIAUZON (Olloix), le seul toponyme auvergnat de type **Lugdunon*⁸.

Fig. 1- Sites fondateurs de l'*oppidum* de Corent : MONNE, **Mogon(t)ia*

Limites de *pagi* (tirets), vieux chemins (pointillés). LIAUZUN, **Lugdunon*. Ligne 1 ($P_1 = 0.013$; 70°), premier axe du plan terrestre associé à la fondation de Corent, portant deux de ses chefs de *pagi*, Tallende, **Talamate* et Billom, **Biliomagos* (hexagones). Ligne 2 ($P_2 = 0.015$; 71°). Orientation du sanctuaire de Corent : 68° (infographie P. Loiseau).

La rivière MONNE enserre donc à son confluent dans l'Allier l'*oppidum* de Corent, capitale des Arvernes, tout comme le MAIN se jette dans le Rhin face au site de la ville de MAYENCE, en allemand MAINZ, ancienne capitale des Vangions et de la Germanie Supérieure. Fondée en 13 av. J.-C. par *Drusus*, Mayence s'est appelée *Mogontiakon* (Ptolémée), *Mogontiacum*

(Ammien Marcellin, IV^e s), ce qui signifie « le domaine *Mogontios* » ou « le domaine de *Mogontia* »⁹. De tout temps, les savants ont voulu rapprocher le nom du MAIN, *Moin*, *Mogin*, en latin *Moenis*, *Moenus* (43 ap. J.-C.) de celui de la ville¹⁰. On a donc conçu *Moenus* comme une forme abrégée de **Mogenus*¹¹, imaginant qu'un de ces dieux celtiques connus par ailleurs sous les formes *Mogontios*, *alias Mogonius*,

⁷ Loiseau, 2024 et 2026a.

⁸ Loiseau, 2026a.

⁹ Delamarre hésite entre les deux (2012, p 200).

¹⁰ Wagner, 1862 : « *Mogin, ex quo, ut fama sonat, Mogontia dicta est* » ; Würdtwein, 2021 : « *Nomen ab infuso recepit Moguntia Mogo* ».

¹¹ De Jubainville, 1878, p 169.

Mogounos, *Mounus*,... et analogues à l'*Appollo Grannus*, aurait présidé à la source curative du Main¹². En réalité, le nom de la rivière MAIN, est sans rapport avec le nom de la ville¹³. Il faut donc en rester à la ville allemande **Mogontiacon* et à la rivière auvergnate **Mogontia*. Une *dea Mogontia* est attestée par une inscription sur un autel votif à Metz¹⁴. Avec la perte du t, *Mogonia* est le nom d'une femme attesté à Nîmes¹⁵, et *Mogounos* une divinité de Horburg en Alsace¹⁶. Cette évolution va jusqu'à la chute du g dans la divinité *Mounus Cad* de Risingham¹⁷ et dans le nom d'homme *Mouno* à Lezoux¹⁸. Concernant la rivière Monne, il paraît possible que la forme ancienne *Mona* dérive de **Mogonia*, ou de **Mogontia*. La terminaison de MONNE appelle un *a* étymologique qui peut exprimer le théonyme féminin mais plutôt à notre avis le neutre pluriel d'un théonyme masculin pour signifier « les domaines de *Mogontios* ». Ainsi, d'après la toponymie, une divinité *Mogontios* fut à l'origine de la fondation de la cité arverne sous Coent, et la forme **Mogontia* des toponymes et de l'hydronyme est spécifique de la fondation arverne datant de l'avènement de cet *oppidum*.

*Mogontion

La cité arverne compte cinq toponyme de la forme MON(T)GON(D). 1. Sur la frontière sud du *pagus* de Tallende, aux confins des Arvernes et des Gabales, c'est d'abord MONGON (Ruynes en Margeride), près de la limite communale de Vabres (Cantal). Le toponyme est situé sur le cours du RUISSEAU DE MONGON qui prend sa source sous les crêtes de cette montagne aux limites de la commune de Védrines Saint Loup. Affluent de la Truyère près du viaduc de Garabit en limite de la commune d'Anglards de Saint Flour, il participe au bassin de la Dordogne. Le cours de ce RUISSEAU DE MONGON faisait office de frontière entre les Arvernes et les Gabales avant l'annexion par les Arvernes

d'une partie du territoire des Gabales affectée plus tard à la vicairie carolingienne de Chaliers (Comté de Brioude).

2. Plus au Sud, sur les crêtes de la Margeride, un autre ruisseau quasi synonyme, appelé RUISSEAU DE MONTGON, participe pour sa part au bassin de l'Allier. Il sépare les communes de Védrines Saint Loup (Cantal) et de Chastel (Haute Loire) et laisse son nom aux GRANGES DE MONTGON (Védrines St Loup) à deux pas de la crête la MARGERIDE. Ici encore, tous ces toponymes signalent la frontières des Arvernes avec les Gabales et sont encore associés à des eaux.

3. GRENIER-MONTGON (Haute Loire) se trouve sur la limite départementale du Cantal dans un site naturel grandiose qualifié de « Porte de la Haute Auvergne », où deux rochers christianisés se font face à 850 m de distance de part et d'autre de la vallée de l'Alagnon : en rive gauche le site archéologique mérovingien de Saint Victor répond en rive droite à Sainte Madeleine (Massiac, Cantal), site médiéval, et siège d'un ancien château des Mercoeur dont il ne reste plus que la chapelle, les pierres du château ayant servi à bâtir tout près celui de MONTGON. Le château de Montgon se trouve à 600 m de la limite départementale. Il fut occupé au Moyen Age par la branche des seigneurs de Léotoingt-Montgon, issue des grands seigneurs de Mercoeur, qui furent appelés seigneurs de *Motgo* (1161), *Dominus de Motgonio* (1439), *Motguon*, *Mougon* (XV^e s) et *Mouguon* (1511). Une voie ancestrale entre cités franchit cette « porte de la Haute Auvergne ». Appelée localement *via Terrana*¹⁹, elle conduit de l'Auvergne au Quercy en traversant le massif du Cantal en son milieu par le Col de Cabre. La frontière marquée ici par le théonyme *Mogontios* est interne à la cité arverne. C'est celle qui sépare les *pagi* de Tallende et de Brioude, continués à l'époque carolingienne dans les comtés éponymes, représentés ici respectivement par leur *Vicaria Massiacensis* (Massiac,

¹² Dilthey, 1846. « Vielmehr ist von dem Wortkern *mog*... in den formen *Mogontios*,... *Mogounos*..., *Mogonnus*, *Mogonus*, *Mogus*, *Mounus* ein celtischer Gott bennant worden, der inschriftlich auch in Britannien vorkommt, gewöhnlich aber dem *Appollo Grannus* als beiname dient und in diesem Falle öfters in näherer Beziehung zu den Heilquellen am Main stehen soll ».

¹³ De Jubainville, 1890, p 419-420 ; Delamarre, 2023, p 108-109.

¹⁴ CIL XII 4313.

¹⁵ CIL XII 3995.

¹⁶ CIL XIII 5315.

¹⁷ RIB 1226.

¹⁸ Comme dans l'ethnique *Bogii* > *Boii*, « les frappeurs ».

¹⁹ Vinatié, 1991.

Cantal) et *Cheriacensis* (Chirat, Haute Loire)²⁰.

4. A l'opposé dans la cité, donc à l'extrémité Nord du territoire arverne, MONTGOND (Bellenaves, Allier) se trouve en bordure de la *silva Leccenna*, aux confins du *pagus Bituricus* et du *pagus Arvernicus*²¹, sur le site primitif d'un autre château dont les seigneurs migrèrent non loin à Saint Bonnet de Rochefort.

5. Un dernier toponyme MONGON se trouve à Brout-Vernet (Allier) sur les rives de l'Andelot, à 15 km de la station routière des Ambivarètes appelée *Vorocio* (Vouroux, Varennes sur Allier) face à la voie qui rejoignait Gannat dans la Limagne arverne. Compte tenu des précédents, ce toponyme pourrait encore marquer la frontière primitive des Arvernes, avec les Ambivarètes ou n'en serait pas éloigné.

Ailleurs en Gaule, les toponymes composés avec *Mogontios* prennent une place de choix dans le paysage en occupant la frontière des cités ou même leur centre. Dans l'Ain, MONTGOIN (Garnerans) est le point de frontière triple du *pagus Matisconensis* des Eduens avec les Ambarres et avec les Ségusiaves des Dombes. Dans la Sologne des Etangs le toponyme MONTGON se trouve à 2 km de Neung sur Beuvron (Loir et Cher), près du toponyme CHAFFINS. Ce NEUNG n'est autre que le *Noviodunum* des *Bituriges Cubes*²² qui fut pris par César²³ à la frontière des Carnutes. A l'époque romaine, le site frontalier en rapport avec l'*oppidum* possédait une source et un sanctuaire ainsi qu'un théâtre²⁴ et faisait office de station routière frontalière sur la voie d'Orléans à Limoges par Neung, Chabris et Levroux²⁵ à l'endroit où elle franchissait la THARONNE, « la rivière qui traverse » à son confluent dans le Beuvron.

Les formes anciennes *Motgo-n-*, révèlent la métathèse *Mogont-* > *Motgon*.

Le t de *Montgon-* est donc étymologique et l'attraction par « mont » ne vaudrait que pour le n. Les toponymes MONTGON, MONGON, ET MONTGOND se restituent sous la forme « animée »²⁶ **Mogontion*, munie du suffixe adjectival *-on*. Il s'agit donc de lieux habités par une divinité *Mogontios*, fréquemment en position de frontière.

Une première observation fait découvrir un alignement qui associe les trois formes toponymiques **Mogontion*, **Mogon(t)ia* et **Mogontiacon* : la ligne 3 du PUY DE MONNE, à la source de la MONNE, au PUY DE MONTGY suit d'abord la limite des *pagi* de Riom et de Tallende, puis s'étend sur 77 km jusqu'à MONGON (Brout Vernet), à proximité de la frontière des Ambivarètes (Fig. 2). Sa probabilité d'être fortuite, $P_3 = 0.04$, oblige à admettre une intention dans l'alignement des trois formes toponymiques de *Mogontios* associées à des frontières. Un deuxième alignement relie entre eux trois toponymes du même type *Mogontion* : partant de MONGON (Ruynes en Margeride) à la frontière des Gabales, il passe par MONTGON (Grenier Montgon) sur la limite des *pagi* de Tallende et de Brioude, et rejoint MONGON (Brout Vernet) près de la frontière des Ambivarètes. L'alignement est de bonne qualité ($p = 0.03$), mais sa probabilité de fortuité est assez importante ($P_4 = 0.33$). Bien qu'il y ait donc une chance sur trois de se tromper en affirmant qu'il est intentionnel, le fait supplémentaire que tous les points indiquent des frontières affaiblit notablement les chances de commettre une erreur, d'autant plus que c'était aussi le projet de la ligne 1 : c'est ce que montre la probabilité minimale que les deux lignes soient fortuites, $P = P_3 * P_4 = 0.016$. Il est donc possible de conclure raisonnablement à propos de la ligne 4 que trois toponymes de type **Mogontion* sont chargés de relier géométriquement les frontières internes et externes de la cité indépendante (Fig. 2).

²⁰ Chambon, 2003, p 84 ; p XIII. Chassaing et Jacotin, 1907, p XIII.

²¹ Grégoire de Tours (*Historia Francorum* 15) : *In Provincia Aquitania prima silva erat Lecenna non contemnenda magnitudine, Biturigis atque Arvernus Confinis e quibus Bituriges Cubi Burgundiae Arverni Austriae Regibus parebant.*

²² Krausz, 2015, p 11.

²³ BG, VII, 12.

²⁴ Delétang, 1988, p. 194.

²⁵ Cribellier, 2013.

²⁶ Delamarre, 2012, p 313.

Fig. 2-MON(T)GON, *Mogontion

Frontière de cité (lignes continues) et limites de *pagi* arvernes sous l'indépendance gauloise (tirets). Toponymes *Mogon(t)ia (noir), *Mogontion (blancs), *Mogontiacon (gris) (infographie P. Loiseau).

Pratiquement tous les points sur *Mogontios* se trouvent en frontière de *pagus* ou de cité. Ainsi, une nouvelle ligne (ligne 5) court sur 135 km, traversant tout le territoire de la cité de MONTGON (Chastel) à la frontière des Gabales à MONTGOND (Bellenaves) en passant par Riom, chef du *pagus* Nord des Arvernes (Fig. 3). L'intention de cette ligne (fortuité $P_5 = 0.02$) réside certainement dans la protection des frontières par la divinité poliade. En outre, la frontière des Gabales est marquée par deux toponymes de type *Mogontion : MONGON (Ruynes en Margeride) et MONTGON (Chastel), mais ce n'est pas leur seul rôle. En effet, la ligne qui les joint (ligne 6) se prolonge à l'Est jusqu'à Rochelambert, l'*oppidum* des Vellaves, et à l'Ouest jusqu'au *castellum* de CARLAT

(Cantal) dans le territoire des Eleutètes (Fig. 3). La probabilité de fortuité de cette ligne ($P_6 = 0.02$), ne laisse aucun doute sur l'intention des géographes arvernes : il s'agit de faire consacrer par *Mogontios* l'inféodation aux Arvernes de deux petites cités voisines.

Rochelambert représentant rien moins que l'*oppidum* et capitale des Vellaves, l'alignement 6 veut qu'à la même époque Carlat représentât la ville capitale des Eleutètes. Plusieurs arguments archéologiques et historiques appuient cette hypothèse. Le plateau de Carlat est un site naturel de 2 ha bordé de falaises abruptes, occupé aux deux âges du fer et depuis la fin de l'antiquité jusqu'au Moyen Age et jusqu'à la mise en place du comté carolingien secondaire de Carlat²⁷. Le *castrum* antique fut pris en 508 par Thierry I^{er} fils de Clovis. Le *Castrum Cartilatium* qui apparaît dans les textes en 839 était la forteresse publique du chef de Comté. A l'époque carolingienne, le *Ministerium Cartelacensis* regroupe les vicairies arvernes de Carlat, *Vicaria Carladense* (909) ou *Cartelacensis* et d'Arpajon²⁸, ainsi que la vicairie rutène de Barrès. Après l'époque carolingienne, Carlat dirige un Franc alleu qui s'étend du Plomb du Cantal à la ville de Maurs, limité par la Jordanne au Nord-Ouest, et par la Truyère au Sud-Est²⁹. La vicomté de Carlat fut instaurée par Bernard II de Carlat (916-952) et le titre de *Comitatus* apparut vers 940. En se basant sur l'histoire politique de cette région à cheval sur les Rutènes qui s'exprima à l'époque de St Géraud (855-909) puis à l'apogée du Carladès par la lutte d'influence entre Carlat et Aurillac à travers les *Ministeria* de Carlat et d'Ytrac (Cantal), J.-L. Boudartchouk fait du *comitatus* carolingien de Carlat l'ultime survivance politique de l'assise territoriale des Eleutètes³⁰. Le nom de Carlat, le *Castrum Cartilatium* (IX^e s.), viendrait du nom de l'homme gaulois *Caratillus* muni du suffixe locatif gaulois *-ate*³¹ ce qui en ferait littéralement « le domaine du Petit Chéri ». Cette interprétation sans doute concevable sur le plan linguistique n'est pas toponymiquement satisfaisante pour le référent, la capitale des **Eluoteti*, « ceux

²⁷ CAG. Site de hauteur attesté (Chabert et Martinez, 2017)

²⁸ Deloche, 1863 ; Saige et de Dienne, 1900.

²⁹ Amé, 1847, p. 95.

³⁰ Boudartchouk, 1998.

³¹ Billy, 2011, p. 158 ; Delamarre, 2012, p. 105.

aux nombreux peuples ». Une césure *Carti-latum* semble appropriée, où *Carti-* devrait avoir le même sens que le vieil irlandais, *Cart-*, « chasser, expulser, envoyer »³². Le deuxième terme *lati-us* étant « le combattant, le héros »³³, *Carti-latius*, a pu signifier « le combattant qui expulse (les ennemis) », un sens qui siérait mieux à la position défensive du *castrum* des Eleutètes.

Fig. 3- Toponymes *Mogontion : soumission aux Arvernes des capitales vellave et éleutète

Frontières de cités (lignes continues), limites des *pagi* arvernes (tirets). Toponymes de type *Mogontion (cercles blancs). Riom, Chef de *pagus* (hexagone). *Oppida* (étoiles) (infographie P. Loiseau).

La ligne 6 de Carlat à Rochelambert par Montgon signifie que les Eleutètes et les Vellaves étaient incorporés aux Arvernes de par la volonté de *Mogontios*, la divinité des Arvernes chargée des frontières, mais que ce n'était pas le cas des Gabales. Comme les toponymes de type *Mogontion ne font qu'indiquer les frontières de l'indépendance

gauloise, il est possible que cette création géographique et toponymique remonte à l'indépendance. Par ailleurs, la longueur assez considérable des alignements semble peu compatible avec les débuts des réseaux d'alignement géographiques sous la fondation de Corent. Une datation de la fondation de l'*oppidum* de Gondole est soutenue par le passage de la ligne de MONTGOND (Bellenaves) à MONTGON (Chastel) à peu de distance de l'*oppidum* de Gondole en un point suspect de représenter l'ombilic de la cité³⁴ lors de la fondation de Gondole.

*Mogontiacon

Deux toponymes, PUY DE MONTGY (Nébozat, Puy de Dôme) et BOIS MONGY (Vivans, Loire), sont issus de *Mogontiacon, avec le suffixe adjectival de propriété *-acos* pour exprimer au neutre « le domaine de *Mogontios* ». Le PUY DE MONTGY, situé pratiquement sur la limite triple des communes de Nébozat, Aurières et Aydat (Puy de Dôme), jalonne l'ancienne frontière des *pagi* arvernes de *Ricomagos* et **Talamate*. Dans la Loire, à 100 mètres de la limite départementale de la Saône et Loire, le BOIS MONGY (Vivans) représente rien moins que le point de frontière triple des Arvernes, des Ségusiaves et des Eduens sous l'Empire, après le démembrement de la cité des Ambivarètes. Il en résulte que la divinité tutélaire *Mogontios patronnait aussi bien les frontières internes entre les *pagi* arvernes que les anciennes frontières de la cité indépendante et que les nouvelles frontières extérieures de la cité après son agrandissement par Auguste. On remarque que parmi les cinq toponymes, BOIS MONGY est le seul à se trouver sur une frontière de la cité après son agrandissement sous l'empire. De là, il paraît possible que la forme *Mogontiacon soit spécifique de la période gallo-romaine et plus tardive que la forme *Mogontion. Les sites étant maintenant définis, on peut s'apercevoir que le *forum* d'*Augustonemetum* s'aligne entre le PUY DE MONTGY et BOIS MONGY selon une probabilité de fortuité $P_7 = 0.025$ (Ligne 7) (Fig. 4) : l'alignement n'a donc rien de naturel. L'intention est facile à saisir : le dieu *Mogontios* surveille la frontière agrandie aux dépens des

³² Delamarre, 2003, p. 108.

³³ Delamarre, 2023, p 11-12.

³⁴ Le Puy de Chiniat (Orcet), site de l'orthocentre du triangle des statues frontalières du cavalier à l'anguipède (Loiseau, 2026b).

Ambivarètes face aux anciens voisins Eduens et Ségusiaves, ceci directement pour le compte de la capitale gallo-romaine d'*Augustonemetum*.

Une ligne 8 ($P_8 = 0.11$) relie BOIS MONGY, **Mogontiacum*, à RASE DE MONNE **Mogontia*, et au PUY D'AOUST ainsi nommé pour se trouver sur le prolongement du *cardo* d'*Augustonemetum*³⁵. L'intention s'exerce encore une fois à l'époque gallo-romaine. Il s'agit d'unir deux sites géosymboliques de la fondation d'*Augustonemetum* à la rase de Monne qui perpétue le souvenir de l'ombilic cardinal de la fondation de Corent. La ligne 9 relie BOIS MONGY à MONGON par Brioude avec une probabilité de fortuité $P_9 = 0.15$ et se poursuit jusqu'au confluent du ruisseau de MONGON dans la Truyère à Garabit. Brioude est le chef de *pagus* le plus engagé dans la fondation d'*Augustonemetum*. Le confluent du Mongon se trouve à la limite communale triple de Ruynes en Margeride, Saint Georges et Faverolles, le site séculaire de franchissement la Truyère. En prenant ce point en compte, la probabilité de fortuité de l'alignement devient dérisoire ($P_9 < 0.003$). L'intention est ainsi exprimée sous Auguste de vouer à *Mogontios* les frontières extrêmes de la cité entre les Eduens et les Gabales.

Le théonyme *Mogontios* appelé dans les sites limitrophes de MONTGY et MONGY lors de la fondation d'*Augustonemetum* n'est pas le nom d'une divinité rurale secondaire, mais bien celui de la divinité poliade des Arvernes attestée par l'archéologie dans le *macellum* de la capitale gallo-romaine *Augustonemetum*³⁶ sous la forme *Deo Maro Moconti Victori*, « le grand dieu Puissant » ou plutôt « le dieu au grand pouvoir »³⁷. Ainsi, la divinité *Mogontios* a-t-elle de tout temps patronné les fondations arvernes depuis celle de Corent à celle d'*Augustonemetum* en passant par celle de l'*oppidum* de Gondole. Le nom des sites géosymboliques qui furent dénommés par ce théonyme furent exprimés sous une forme différente à chacune d'entre elles : **Mogontia* sous Corent, **Mogontion* sous Gondole et **Mogontiacum* sous Auguste. A chaque

fondation, le rôle confié à la divinité est d'importance. Il fonde les axes du plan cardinal et l'*oppidum* sous Corent. Il garantit toutes les frontières du Nord au Sud sous l'*oppidum* de Gondole, en assujettissant les deux petites cités méridionales voisines. Il fonde aussi la ville capitale gallo-romaine ainsi que son *nemetum* périurbain.

Fig. 4- Agrandissement de la cité arverne par *Mogontios* à l'époque d'*Augustonemetum*

Frontières de la cité sous Auguste (lignes pleines), anciennes frontières de l'indépendance (lignes pointillées). MONNE, **Mogontia*, « les domaines de *Mogontios* » ; MONGON, **Mogontion*, « chez *Mogontios* » ; MONGY, MONTGY, **Mogontiacum*, « le domaine de *Mogontios* » (infographie P. Loiseau).

II- LE DIEU *MOGONTIOS*

Etymologie et avatars de *Mogontios*

L'adjectif gaulois *Magio* signifie « grand ». On pourrait le considérer comme un dérivé en *-tyo* d'un verbe **Mag-u*, «

³⁵ Loiseau, 2026d.

³⁶ Cléménçon et Rémy, in Alfonso et al. Alfonso *et al.*, 2020.

³⁷ Lambert, 2013, p 121.

grandir », d'où *Magtyo* > *Magio*, grand³⁸. La même base *Mag-* avec le suffixe agentif *-et-* a servi à former l'adjectif **Mageto*, « puissant », devenu *Mogeto* par fermeture du o causée par le m³⁹. *Mogontios* peut être considéré comme une forme participiale active de cette base *Mog-*, « pouvoir »⁴⁰, avec le suffixe *-nos* de l'*Apollini Granno Mogou-no*⁴¹. Dans *Mogontios*, la base *Mog-*, « puissance »⁴², est affectée de la désinence *-ont-*, du participe⁴³, qui forme des noms de nature théonymique⁴⁴ soit *Mog-ont-ios* « le Puissant », comme dans le *Ues-ont-ios (deus)* de BESANÇON, capitale des Séquanes. La même désinence forme aussi des noms d'ethnies : *Sego*, la victoire des *Segionti* de Sisteron ; *Briga*, la forteresse des *Brigantii* de *Brigantio* > BRIANÇON. Des noms de villes issus d'un nom de rivière : *Alisos* et *Alisantia*, AUZANCE ; *Cosa* et *Cosantia*, COUZANCES. *Mogons* pourrait aussi représenter une forme abrégée de *Mogontios*, dont la flexion *Mogonti* réapparaîtrait au datif dans la dédicace au *Deo Maro Moconti* de Clermont Ferrand, et la féminisation dans *Mogontia*⁴⁵. **Mogontios* et **Mogontios* sont finalement deux formes alternatives basées sur la racine *Mog-* qui signifie la puissance, distincte et voisine de la racine *Mag-* qui signifie la croissance.

Des divinités des deux sexes ont arboré un nom basé sur *Mogont-*. A Metz, les Médiomatrices, rendaient hommage à la *deae Mongontiae* des Sablons⁴⁶, découverte dans un lieu de culte des eaux auprès d'un temple élevé à la déesse *Icovellauna*, « la commandante d'Ico. Par la déesse *Icovellauna*, la *Dea Mogontia* des Sablons serait peut-être en rapport avec le fameux terme *Ico* du toponyme frontière *Icoranda*. *Mogontia* aurait-elle été protectrices des frontières comme le *Mogontios* arverne ? C'est probablement dans ce sens que les *Materes Mogontiones* d'Agonès

patronnaient la frontière des Volques Arecomiques avec les Gabales, en même temps frontière de la *Provincia* avec la Gaule, à la sortie des gorges de l'Hérault. Il s'agissait d'une triade de déesses mères, des pendantes féminines de *Mogontios*. *Mogontios* est une divinité masculine attestée en Grande-Bretagne » comme le *Deo Mogunti* de Old Penrith, le *Deo Mongont(i) Vitire* de Netherby et le *Deo Mogunti* de Chesterholm. A Risingham, lieu de résidence de la *Cohors Vangionum* de Mayence, deux inscriptions concernent probablement le même dieu : le *Deo Mogonito Cad*, dont le nom a été vu comme une formation adjectivale de *Mogontios*, et le *Deo Mouno Cad*⁴⁷ restitué *Mo(g)uno*⁴⁸, connu en Auvergne à Lezoux⁴⁹. Le *Deo Movnti* de Plumbton Wall et les *Dis Movntibus* de High Rochester sont respectivement équivalents de *Mogonti* et de *Mogontibus*⁵⁰. Pour Pierre-Yves Lambert, toutes « ces formes *Mogontios* / *Mogounos*, *Mogetios*, *Mogios* et *Mogontios* sont équivalentes »⁵¹.

Les caractères de *Mogontios*

En Auvergne, nous venons de trouver *Mogontios* exclusivement sur les limites de *pagi* et sur les **frontières** de la cité. Cette attribution aux frontières tant externes qu'internes en font un spécialiste de l'administration du territoire. Bien plus, les sites qu'il patronne sont solidarisés entre eux par des alignements comme pour fixer les frontières dans un réseau. Il est symptomatique de trouver le Puy de Montgy sur la limite des *Pagi* de Riom et de Tallende à 2 km de RANDANNE (Aydat), **Randanna*, « les domaines de *Randanos* », au point que **Randannos*, « celui de la frontière », pourrait désigner *Mogontios* lui-même. Cette fonction de gardien existe ailleurs occasionnellement. Dans la Vienne, à Coussay, près des BOUTERAIS (Lésigny), le toponyme MONGON se situe 5 km à l'Est

³⁸ « Adjectif verbal » (Pixeron, 2015, p. 34).

³⁹ Delamarre, 2012, p 213.

⁴⁰ *Mogounos*, participe moyen (Lambert, 2013, p 121).

⁴¹ CIL XIII 5315, « le puissant » (Lambert, 2013, p 115).

⁴² Delamarre, 2003, p 213.

⁴³ Participe présent (d'Arbois de Jubainville, 1890).

⁴⁴ Lambert, 2013, p 116.

⁴⁵ Lambert, 2013, p 120.

⁴⁶ CIL XIII 4313.

⁴⁷ RIB 1225 et 1226

⁴⁸ Lambert, 2002, p 179-183 et 185-189.

⁴⁹ Lezoux L-70 *Calia ueio biusauniti ioberte Mouno* (Delamarre, 2007, p 137), dans l'acception « je me marierai avec *Cala* fille de *Saunos*, celle que m'a donnée *Mogounos* » (Vendryes, 2001, p87). Cléménçon et Ganne, 2009.

⁵⁰ Holder, 1896, p 1503.

⁵¹ Lambert, 2013. Ajouter *Mogti*, *Mounti*, *Mogont*, *Mogunt*, *Moguns*.

de L'ARONDE et 7 km à l'Ouest d'YZEURES, tous toponymes qui indiquent la frontière entre les Turons et les Pictons s'étirant sur 25 km d'INGRANDES sur la Vienne à CIRANDE, un gué sur la Creuse. INGRANDES, ARONDE et CIRANDE sont d'**Icoranda*, « la frontière d'Ico » et YZEURE est **Iciodurum*, « la ville à porte d'Icios ». La frontière est donc vraisemblablement confiée ici aussi à *Mogontios* près de lieux qualifiés d'*Ico*, comme la *dea Mogontia* de Metz voisinait avec *Icovellauna*. Au pied du Jura, LE MOULIN MONGY (Saint Amour, Jura) se trouve sur la limite départementale de l'Ain, ancienne frontière des Séquanes et des Ambarres qui suit le Bief de BESANÇON, du théonyme **Uesontios* éponyme de la capitale des Séquanes. Il en résulte que *Mogontios* fut le théonyme d'une divinité pan-gauloise spécialement chargée de consolider les frontières par des liens.

Dieu lieu du territoire, le *Mogontios* arverne fut aussi une divinité des **eaux**. Dans le Cantal, à la porte de la Haute Auvergne, Grenier MONTGON borde un ruisseau affluent de l'Alagnon. Le toponyme MONGON de Ruynes en Margeride se trouve en bordure du ruisseau éponyme affluent de la Truyère. Près du MONTGOND de Bellenaves (ci-dessus), coule un ruisseau de BELLON qui porte le nom de l'Apollon gaulois *Belenos*. A Saint Amour (Jura), le MOULIN MONTGON est proche de la rivière puis Bief de Besançon. Un troisième trait du *Mogontios* arverne, tiré des deux premiers, est sa fréquentation de la **nature sauvage et forestière**. Les frontières qu'il patronne sont quelquefois des barrières montagneuses en nature de landes ou de forêts comme les confins margeridiens de Chastel et de Ruynes. Ce n'est pas la montagne qui importe ici, mais la lande. Au Nord des Arvernes, les confins

moins montagneux n'excluent pas l'existence d'important massifs forestiers. C'est le cas de la forêt domaniale des Colettes, refuge du MONTGOND de Bellenaves. A l'époque mérovingienne, ces lieux étaient particulièrement appréciés par les rois qui aimaient chasser dans les forêts de Pionsat et d'entre Sioule et Double⁵². Toutes ces forêts faisaient partie du *saltus* éloigné de leur villa de Vensat et de leur palais d'Ebreuil qui étaient installés pour leur part dans le riche *pagus* voisin de *Limania*. Elles servirent aussi de refuge aux ermites *Aemilianus*, *Brachio* et Menélee. Quant au BOIS MONGY (Vivans, Loire), il se trouve en bordure du Bois de Vers-Foux (Melay, Saône et Loire) dont le nom signale la nature de hêtraie. Enfin, dans le massif des Dômes, le PUY DE MONTGY se trouve à 2.4 km du PUY DE LA VACHE, ainsi nommé pour ses « terres vagues », du latin **Vacua*, « terres inoccupées ». Il en va de même en dehors des Arvernes si l'on s'en réfère au MONTGON de Neung sur Beuvron au milieu des landes de la Sologne des étangs.

Sa double appartenance à l'eau et à la forêt valent au *Mogontios* arverne de Corent d'être cofondateur du premier axe cardinal du plan terrestre par le **pilier** de Billom, **Biliomagos*⁵³ en alignement avec la rivière Monne (Fig. 1). *Mogontios* exerce sa fonction fondatrice par un arbre considéré comme un pilier qui unit les espaces terrestres, infernaux et supérieurs dans un axe du monde. Mais il exerce toujours ses fonctions par l'eau. Or, l'arbre dont l'habitat est l'eau, celui qui compose les *Alisoi*, les bois sacrés de ripisylve⁵⁴, c'est l'aulne, **Vernos*, dont le nom est basé sur la racine *Uer-*, « eau »⁵⁵. L'aulne est l'arbre emblématique des Arvernes de par leur nom ethnique *d'Ar-vernus* dont diverses interprétations ont été proposées.

⁵² Sigevald duc d'Auvergne sous Thierry Ier d'Austrasie (533) (Martinez, 2017) ; Louis le Pieux (814-840) ; Charles le Simple (879-929). Cf. note 21, et aussi : « *Est in ea (Aquitania) et silva vocabulo Leccenna, non contemnendae magitudinis, Biturigibus atque Arvernis confinis in quia usque hodie ostenditur lapidea domus Brunehildis Reginae quondam Francorum amoeno satis ut nos quoque espeximus, loco* » ; « *Post longos autem et asperos viarum amfractus in Arvernensi patria in pago vinciacensis inter fluvium Sivolis et Bubule statuit finem itineris imponere* » (vie de St Ménélée).

⁵³ *Bilios*, la bille de bois, correspond en Irlande au terme *Bile*, resté pour désigner les arbres sacrés, frênes, ifs ou chênes. C'est à l'ombre de ces arbres que se tenaient des assemblées, et les abatte était perçu comme un péché grave.

⁵⁴ Loiseau, 2026c.

⁵⁵ Delamarre, 2023, p.396. Dauzat, 1971, p 115. *Uer-* est la racine de l'hydronyme VEYRE, **Uara*, « les eaux », affluent de la MONNE **Mogontia**, dont la primauté millénaire sur la Veyre est aujourd'hui disputée par l'IGN.

Nous avons compris précédemment les Arvernes comme « ceux qui sont devant les Aulnes » en considérant la proximité de leurs capitales avec des bois sacrés de ripisilve composés d'aulnes. A l'inverse, il peut s'agir de « ceux qui portent l'aulne devant » parce que leurs boucliers étaient fabriqués en bois d'aulne⁵⁶. Cette étude fait émerger une troisième interprétation qui considère l'aulne à travers une hypothétique fonction cardinale. En effet, en gaulois, la préposition *are-*, « devant », signifie aussi « l'Est », parce qu'il s'agit de la direction devant laquelle les Gaulois se tournaient pour s'orienter⁵⁷. Or, à la fondation de Corent, le pilier cosmique ou *bilius* des Arvernes fut installé à *Bibiomagos* sur le prolongement vers l'Est de la ligne joignant la source de la Monne à son confluent. L'arbre emblématique dont la bille jalonnait vers l'Est la direction déjà donnée par la Monne se devait d'être un aulne. Dès lors, *Arvernos* signifierait littéralement « l'aulne de l'Est » et il faudrait comprendre les Arvernes comme ceux qui s'orientent par l'aulne.

Mogontios, un Mars ?

Mog-, la puissance, fut un caractère particulier des divinités gauloises interprétées en Mars, le dieu de la guerre des Romains. L'inscription de Sekau en Autriche⁵⁸ qui énumère six épiclèses de Mars lui associe *Mogetios* et *Maromogio*. *Mars Marmogius* est un dieu celte originaire du Norique et de la Pannonie (Lavantal). Sa « grande puissance » suggère une place prééminente dans le panthéon des tribus noriques où il était honoré comme protecteur tribal par un *magister pagi*⁵⁹. A Bourges, *Mars Mogetius* disposait d'un sanctuaire où il était associé au *numen* d'Auguste⁶⁰, ce qui lui valait de porter sur son autel les symboles civiques de la couronne et des lauriers. A Saint Pons de

Thommières (Hérault), chez les Volques Arecomiques, l'inscription aux *Martes Divanno et Dinomogetimaros* révèle un dieu guerrier gaulois protecteur du territoire littéralement « à la grande puissance de protection », « puissant protecteur »⁶¹. Chez les Arvernes, la présence des toponymes **Mogontion* sur les frontières et **Mogontiacon* sur la nouvelle frontière conquise sur les Ambivarètes fait de *Mogontios* un candidat pour un Mars arverne. Mars est nommément présent aux abords de la frontière des Ségusiaves à Tarragnat (Courpière) par une inscription à *Mars Randosas*. Un autre argument est le qualificatif de victorieux du *Maro Mogontios Victorius* d'*Augustonemetum*. Un possible culte de Mars chez les Arvernes ressort de la tradition d'un temple à Mars sur la montagne des Côtes de Clermont⁶². A Brioude, ville par excellence fondatrice d'*Augustonemetum*, une haute colonne porta une statue de Mercure et de Mars⁶³. Par là il semble que Mars pourrait être l'interprétation de notre divinité poliade des Arvernes. Pourtant, par d'autres aspects, *Mogontios*, « le Puissant », ressemble plus à un Apollon gaulois comme nous l'avions déjà proposé spontanément⁶⁴.

Mogontios, un Apollon ?

La jeunesse que certains ont déjà évoquée au sujet du *Mogontios* arverne⁶⁵ serait plutôt attribuable à *Maponos*. Chez *Maponos*, l'allégorie de la puissance exprimerait non seulement sa vigueur mais aussi des dons de guérisseur⁶⁶ partagés avec Apollon. De par l'exemple de la ville de Mayence, *Magenticum*, dont la partie la plus ancienne fut le *vicus Apollinensis*⁶⁷, le dieu *Mogontios/Mogontios* a été identifié à

⁵⁶ Les boucliers étant réalisés en bois d'aulne, Delamarre (2023, p. 400-401) étend le sens de *Vernos* de celui d'aulne à celui de bouclier.

⁵⁷ Delamarre, 2019, p 76-77. Ainsi, *Arnemelum* est compris comme « sanctuaire de l'Est ».

⁵⁸ Dans le complexe de temples du site du Frauenberg (CIL 3, 5320). *Marti Latobio Marmogio, Sinati, Toutati Sinati Mogetio, Caius Valerius Valerianus* a offert par vœu.

⁵⁹ Villa, 2016, p. 462.

⁶⁰ CIL XIII 1193 : *Num Aug et Marti Mogetio* (B. Cléménçon in Alfonso, 2020, p 84).

⁶¹ CIL XII- 4218. d'Arbois de Jubainville, 1891, p 74.

⁶² CAG 63, 42.1, p. 33 et CAG Clermont-Ferrand, 38, p. 132.

⁶³ « *erat ... grande delubrum in Brioude ubi in colomnam altissimam simulachrum Martis Mercuriique colebatur* ». Grégoire de Tours, *Liber de virtutis Sancti Juliani*, 5, in Lespinasse, 1965.

⁶⁴ Loiseau, 2024 et 2026a.

⁶⁵ Cléménçon et Rémy in Alfonso *et al.* (2020).

⁶⁶ Vandenameele, 2017, p 40.

⁶⁷ Julian, 1920. Vannerus, 1936, p. 16.

une divinité apollinaire⁶⁸, à l'instar de l'*Apollini Granno Mogouno* de Horbourg⁶⁹. A propos du *deo Maro Moconti Victori* d'*Augustonemetum*, Cléménçon pose la question de savoir s'il s'agirait d'un Apollon vainqueur de la maladie⁷⁰. *Mogontios* serait alors à rattacher à un dieu gaulois de plusieurs cités, combattant les maladies, et dont parle Jules César en l'identifiant à l'Apollon *Medicus* des Romains⁷¹. Un argument majeur pour faire du *Mogontios* arverne un Apollon gaulois spécialiste des eaux est son incarnation déjà soulignée dans la rivière Monne dont la source et le confluent déterminèrent l'axe cardinal Est-Ouest de la fondation de Corent. En outre, le culte public d'Apollon est attesté chez les Arvernes par une inscription à *Apollo Augustus* découverte sur l'emplacement du *forum*⁷².

A proximité des toponymes sur *Mogon(tio)s*, la toponymie ou l'archéologie révèlent la présence d'autres divinités dont fait partie *Belenos*. En Auvergne, le toponyme MONGON (Ruynes en Margeride) se trouve à 900 mètres des toponymes BEAULIEU HAUT et BEAULIEU BAS. Ils nomment des lieux habités sur un vieux chemin d'interfluve qui descend des crêtes de la Margeride en direction des gorges de l'Ander que le chemin atteint au niveau des

sites remarquables de Saint Michel et de Saint Georges. Il arrive que les toponymes BEAULIEU dérivent de *Belenos*. Ainsi, LE GRAND BEAULIEU et le PETIT BEAULIEU (Clermont-Ferrand), se trouvent en bordure de la capitale des Arvernes des III^e et II^e siècles av. JC des sites d'Aulnat-Gandaillat, ou un menhir éponyme, appelé aussi la Grande Borne, a été replanté à la Tène. Son ancien nom de « *Cultura de Belde* » correspond à l'étymon **Belate*⁷³, soit « le domaine de *Bellos* », théonyme équivalent de *Belenos*. Un autre toponyme **Mogontion*, le MONTGOND de Bellenaves, se trouve à 1 km du ruisseau de BEL(L)ON, **Belenon*, « chez *Belenos* », et aussi à 4 km BELLENAVES, *Bellen-ava*, « les domaines de *Belenos* ». Ces proximités toponymiques incitent à voir dans *Belenos* une évolution de *Mogontios*, donc à interpréter *Mogontios* comme un Apollon gaulois. Dans la Mayenne, le FAITE DE MONTGOIN se trouve à 1.8 km du théâtre romain de Jublains, la capitale gallo-romaine des Aulerques Diablintes. Les érudits avaient cru trouver l'étymologie de MONTGOIN dans **Mons Jovis* mais une divinité poliade attestée par l'épigraphie à Jublains serait plutôt *Apol(lini) (Vir)otuti*⁷⁴. Finalement, le double voisinage des eaux et des toponymes sur *Belenos* incite à interpréter *Mogontios* comme un Apollon gaulois.

Fig. 6- La source du Ruisseau de Montgon

Dans sa source, *Mongons* (RUISSEAU DE MONTGON) patronne encore la frontière des Arvernes et des Gabales sur la limite départementale entre Chastel (Haute-Loire, Arvernes) et Védrières Saint Loup (Cantal, Gabales), sous la surveillance rapprochée de *Matronna* (MONTAGNE DE MEYRONNE). FOUANT QUEYRADE : « fontaine en pierre équarrie » ; MARCHAIN BAL : « hauteur de la frontière » (IGN 2023- www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales).

⁶⁸ Julian, 1920, VI ; Vandenameel, 2017, p 40 : *Mongons* « dieu celtique identifié avec Apollon comme dieu de la Guérison ».

⁶⁹ CIL XIII, 5315. Cléménçon, 2008.

⁷⁰ In Alfonso, 2020.

⁷¹ Au même titre que les *Borvo*, *Belenos*, *Maponos* et *Vindonos* (Raydon, 2021, p. 412).

⁷² CIL XIII 1460. Cléménçon, 2008.

⁷³ Chambon, 2003, p 84. Delamarre connaît un *Bela-to-* (2023, p. 116).

⁷⁴ CIL XIII 3185

A Chastel (Haute Loire) le Ruisseau de MONTGON prend sa source sous le sommet de la MONTAGNE DE MEYRONNE (1339 m), **Matronna* (Fig. 5). Ce n'est sans doute pas un hasard si, à cette altitude élevée (1170 m), la source du MONTGON, fut aménagée en fontaine comme l'indique le toponyme de FOUANT QUEYRADE. Dans les Monts Dore, à 1320 m d'altitude, on en a dit autant précédemment de la Fontaine de Montadou d'où sort la MONNE, **Mogontia* (Saulzet le Froid, Puy de Dôme). La proximité entre la source du MONTGON et le sommet de la MONTAGNE DE MEYRONNE laisse presque à penser qu'une parenté existe entre la divinité de cette montagne et la divinité de ce ruisseau. Si proche de *Matronna*, *Mogontios* en serait-il le fils ou l'époux ? En Auvergne, l'hypothèse avait déjà été émise que le *Mapon(on) arueriatin* gallo-romain invoqué sur le plomb de défexion de la Source des Roches à Chamalières pouvait être le fils de la déesse mère gauloise, justifiant qu'un personnage féminin portant un torque et une fibule, susceptible de représenter *Matrona* figurait parmi les *ex voto* jetés dans la source⁷⁵. Pierre Yves Lambert, déchiffreur de la tablette, avait déjà rapproché *Maponos* du dieu gallois *Mabon*⁷⁶ connu comme le fils de la déesse mère *Modron*⁷⁷, et *Maponos* signifie bien « le Fils »⁷⁸, qualifié chez les Arvernes d'*arueriatin*, « qui donne satisfaction »⁷⁹. Ce faisceau d'indices serait cohérent avec une interprétation apollinienne de *Mogontios* comme parent, voire père, de *Maponos* auquel il aurait légué ses fonctions de prophétie et de thérapeutique par incubation. *Maponos* semble avoir les mêmes caractères que *Mogontios* si l'on en juge par le référent du toponyme MEPART (Laprugne, Allier), **Maporitu*, « le passage du Fils », un ancien *saltus* de tourbières boisées dans la forêt domaniale de l'Assise, près du point

culminant des Monts de la Madeleine (1122 m), sur la frontière des Ambivarètes et des Ségusiaves, fossilisée dans la limite départementale de l'Allier et de la Loire. On retrouve bien ici ce monde sauvage intermédiaire affectionné par *Mogontios*.

L'alignement de sites fondateur de Corent qui va du sanctuaire de Corent à LIAUZON, **Lugdunon*, et au PUY DE MONNE, **Mogontia*, est révélateur (Fig. 1) : il se poursuit 2.8 km au-delà du Puy de Monne, et 650 mètres plus bas, au fond de la vallée glaciaire du Mont Dore sur le site thermal antique du *Mons Duranius*⁸⁰, *Calentes Baiae*. Une occupation antérieure au monument gallo-romain daté du II^e siècle y est attestée. *Mogontios* pourrait donc représenter le dieu gaulois des sources thermales du Mont Dore où une déesse indigène des sources, *Sianna*, avait son autel dans le Panthéon gallo-romain⁸¹.

⁷⁵ Cléménçon, 2019, p 30.

⁷⁶ Mabon était l'équivalent du Mac ind Oc irlandais, alias Macan Oc, **Makw(kw)onos*, « le garçon, le fils » (Lambert, 1979, p. 141, 150), du gallois *Magu*, « garçon, servant, valet » (Delamarre, 2023, p. 59-60).

⁷⁷ Jullian, 2024. « The name *Maponos* meant « the great (or divine) youth », and survived in welsh

legend as that of *Mabon*. Welsh legend gives his mother's name as *Matrona* (the divine mother) » [Modron].

⁷⁸ Delamarre, 2023, p. 71.

⁷⁹ Delamarre, 2019, p. 82.

⁸⁰ Sidoine Apollinaire, Ep. 5.14.

⁸¹ Autel votif en marbre avec CIL XIII 1536.

Dousteysier et Nectoux, 2015, p. 705. Allmer A.,

L'hypothèse que *Sianna* soit proche d'un dieu apollinien comme *Mogontios* n'est pas si hasardeuse si on se réfère à la rivière SIANNE, éponyme de la déesse : en effet, la Sianne, qui prend sa source sous le Signal du Luguet (Anzat le Luguet), point culminant du Cézallier (1547 m), se jette dans l'Alagnon à Blesle (Haute Loire), à 4 km du toponyme MONTGON (Grenier-Montgon, Cantal). Le nom de la rivière SIANNE, *Siona* (XII^e siècle), *Sionne*, offre les mêmes variantes que les hydronymes DIONNE et DIANNE, **Divonna*/**Divanna*, et son étymon semble être **Sigonna* / *Siganna*⁸². Le contexte incite à rapprocher *Sigo-* du thème gaulois *Seg-*, qui signifie « tenir bon, vaincre, être fort »⁸³. Avec le suffixe d'agent *-na* d'*Epo-na*, *Sianna*, serait alors **Siga-n(n)a*, « la maîtresse de la Victoire », ce qui établit un parallèle avec la victoire signifiée nommément dans *Mogontios Victorius*. *Mogontios* et **Siganna* seraient bien alors deux divinités parèdres des sources dotées de la même puissance et force victorieuse.

Conclusion

Les Arvernes scindèrent l'espace cultuel de leur sanctuaire de Corent en deux pôles distincts. Les archéologues voient dans ces deux structures une possibilité pour « le siège de divinités différentes »⁸⁴. De même, la position du sanctuaire et son orientation sont déterminées par deux alignements, l'un sur le Puy de Monne, l'autre sur le Puy de Sancy⁸⁵. *Mogontios* est certainement l'une de ces deux divinités poliades fondatrices de l'*oppidum* et de la cité arverne sous Corent. Son rôle principal en tant que divinité des eaux fut de consacrer le centre du plan terrestre au croisement des deux axes cardinaux qui joignaient leurs quatre chefs de *pagi*, au confluent de la Monne dans l'Allier. Sa fonction de pacificateur du plan terrestre entre les dieux du ciel et de l'enfer était liée à la conception cosmogonique des Gaulois

qui attribuaient à l'eau un rôle intermédiaire entre le monde souterrain et le monde habité. Après la fondation de Corent, *Mogontios* en garda une double fonction, l'une consacrée à la garde des confins, l'autre apollinienne tournée vers la prédiction et la santé par l'eau. Après la conquête, il fut maintenu comme divinité poliade sous le *numen* d'Auguste et il patronnait l'agrandissement des frontières de la cité lors de la refondation augustéenne.

Les divinités gauloises ne sont pas restées immuables au cours des siècles mais furent réinterprétées et redéfinies au sein de chaque cité au long des refondations de « l'ère des *oppida* ». Connu dans plusieurs cités gauloises, *Mogontios* tirait nécessairement ses fonctions d'un fonds de divinités pan-gauloises, illustré par la triade laténienne *Taranis*, *Teutatès* et *Esus*. Parmi elles, si *Taranis* existe chez les Arvernes sous son vrai nom, c'est sans doute parce qu'il ne fut pas élevé au rang de divinité poliade. A contrario, si nous ne connaissons *Mogontios* que par son surnom, c'est probablement en raison d'une interdiction religieuse de révéler son vrai nom⁸⁶, parce qu'il était un des patrons de la cité. *Mogontios* est donc susceptible de cacher l'une des deux autres divinités laténiennes, *Teutatès* ou *Esus*.

Si la toponymie de *Mogontios* ouvre de nouveaux horizons, beaucoup de questions restent en suspens, aussi bien sur les origines de *Mogontios*, sur ses relations certaines avec *Lugus*, sur son rôle précoce dans l'avènement des divinités apolliniennes à la fin de l'indépendance, et sur son interprétation gallo-romaine. D'autres questions concernent la deuxième divinité poliade, dont le vrai nom n'est pas mieux connu. Quels étaient aussi la véritable identité, l'origine et l'interprétation de ces autres divinités

Dieux de la Gaule I- Les dieux de la Gaule Celtique (suite, inscriptions 1578 à 1580), Revue épigraphique, 1904, 113, p. 90-94. p. 90.

⁸² *Sigona* est le nom médiéval de la SEUGNE, affluent de la Charente, et de la Seine (Jacobs, 1859, p 22). On note dans le Cantal la SIONNE, SIONE ou SIORNE, *Siore* (XII^e s.), sous-affluent de la Dordogne.

⁸³ *Sego-*, *Segi-*, *Segu-*, sans référence à **Sig-* (Delamarre, 2023, p. 261). La racine *Sig-*, « victoire » existe dans les langues germaniques (Rey, 2008).

⁸⁴ Poux et al., 2015.

⁸⁵ Loiseau, 2026a.

⁸⁶ « *Mogontios* ne semble pas être le nom d'un dieu distinct mais simplement un surnom qui peut qualifier diverses divinités » (Häussler, 2008, p 18).

arvernes que furent **Santios*⁸⁷ et *Arvernos* ? Les raccourcis du type « Lug-Mercure » où le tiret masque deux siècles de civilisation gauloise deviennent insuffisants et se raccrocher à l'interprétation de *Dumias* en

Mercure après la conquête ne fait que cacher l'indigence de nos connaissances des dieux arvernes avant la conquête. D'autres progrès sont à espérer de la toponymie.

pierreloiseau@free.fr

BIBLIOGRAPHIE

- Alfonso et al., 2020 : Alfonso G, Les espaces de cuisine d'un édifice public ou collectif d'*Augustonemetum* / Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), *Gallia*, 70-1, 71-92.
- Amé E., 1847. Dictionnaire topographique du département du Cantal.
- Andringa W. (van), 2006. Nouvelles combinaisons, nouveaux statuts, les dieux indigènes dans les panthéons des cités de Gaule romaine, in D. Paunier (ed.), La romanisation et la question de l'héritage celtique, table ronde de Lausanne, Bibracte, p. 219-232.
- Boudartchouk J.-L., 1998. Le Carladez de l'antiquité au XIII^e siècle, terroirs, hommes et pouvoirs, thèse, Université Toulouse II le Mirail.
- Arbois de Jubainville H. (d'), 1878. Une énigme d'onomastique fluviale, *Revue Celtique*, tome III, 1876-1878, p 168-174.
- Arbois de Jubainville, H. (d'), 1890. Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France, Ecole d'Athènes et de Rome, livre II, p 419-420.
- Arbois de Jubainville H. (d'), 1891. Les nom gaulois chez César et *Hirtius* de *Bello Gallico*, 259 p.
- Bassir A., 2025. Dieux et dévots en Séquanie, *Sequania* société et dynamiques territoriales, Sabine Lafevre et Bassir Amirti ed., Arethis, Open edition books, <https://doi.org/10.4000/15bg4>.
- Billy P.-H., 2011. Dictionnaire des noms de lieux en France, Errance, 639 p.
- Chabert S., Martinez D., 2017. Les établissements perchés de l'Auvergne (IV^e-VII^e s. ap. JC.) : de nouvelles formes d'habitat groupé, *Gallia*, 74, 1, p. 289-306.
- Chambon J.-P., 2003. Brassac-Brassaget, Aydat-Aydazès : traitements phonétiques différenciés au sandhi interne et histoire du peuplement (nord du domaine occitan) », *Revue de Linguistique Romane*, 67, 2003.
- Chambon J.-P. et Grémois E., 2013.
- Chassaing A. et Jacotin A., 1907. Dictionnaire topographique du département de la Haute Loire.
- Cléménçon B., 2008a. L'inscription à Apollon Auguste des jardins de l'Évêché. *Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne*, CIX, 776-777, p. 77-83.
- Cléménçon B., 2008b. Géographie sacrée de la cité arverne à l'époque romaine, archéologie et toponymie, *Bulletin de l'Académie de Sciences, Arts et Belles Lettres de Clermont-Ferrand*, p. 65-75.
- Cléménçon B. et Ganne P., 2009. Les graffiti à *Totates* du bourg routier antique de Beauclair (communes de Giat et de Voingt, Puy de Dôme), *Gallia*, 2009, 66-2, 153-169.
- Cléménçon B., 2019. La religion dans la cité des Arvernes à l'époque romaine, 2019, p 26-31. Cercle d'archéologie de Montluçon et sa région, Bull 31.
- Coquelet C., de Winter N., Raepset-Charlier M.-T., 2025. La pierre à quatre dieux d'époque romaine récemment découverte à Tongres (province de Limbourg, Belgique) dans le contexte religieux de la *Civitas Tungrorum* (Germanie Inférieure), *Gallia*, 83, Varia.
- Cribellier C., 2013. Le réseau antique dans les cités du centre de la Gaule, p 435, in *Archéologie de l'espace urbain*, Lorans E et Rodier X eds, Presses Universitaires François Rabelais.
- Dauzat A., 1971. La toponymie française, Payot, 335 p.
- Delamarre Xavier, 2003. Dictionnaire de la langue gauloise, Errance.

⁸⁷ Loiseau, 2026c.

- Delamarre Xavier, 2007. Noms de personnes celtiques dans l'épigraphie classique, Errance.
- Delamarre Xavier, 2012. Noms de lieux celtiques de l'Europe ancienne, Errance.
- Delamarre X., 2023. Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois II, Les Cent Chemins, 570p.
- Delétang H., 1988. Le théâtre gallo-romain de Neung sur Beuvron (Loir et Cher) et son environnement, *Revue archéologique du Centre de la France*, 27-2, p 143-195.
- Deloche M., 1863. Etudes sur la géographie historique de la Gaule et spécialement sur les divisions territoriales du Limousin au Moyen Age, *in Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles lettres de l'Institut de France*, 2^o série, Tome 4, 2, p. 107-433.
- Fenié B. et J.-J., 2003. Toponymie Nord-occitane, Editions Sud-Ouest, 125 p.
- Dousteysier B. et Nectoux E., 2015. Bâtiments publics monumentaux gallo-romains au fond d'une vallée perdue de l'Auvergne : le Mont Dore (Puy de Dôme), *in La monumentalisation des villes de l'Aquitaine et de l'Hispanie septentrionale durant le Haut-Empire*, Colloque de Villeneuve sur Lot, *Aquitania*, 37/1, p. 693-747.
- Hatt J. J., 1983. Apollon guérisseur en Gaule, ses origines, son caractère, les divinités qui lui sont associées, caractères de l'Apollon gaulois d'après les principaux textes anciens, César, Lucain et les gloses de Berne, *Revue d'Archéologie du Centre de la France*, 22, 3, p. 185-218.
- Hatt J. J., 1989. Mythes et dieux de la Gaule, Tome II, Les grandes divinités de la Gaule, Picard, 419 p.
- Häussler R., 2008. Signes de la « romanisation » à travers l'épigraphie : possibilités d'interprétation et problèmes méthodologiques. Romanisation et épigraphie, Lattes, CNRS, 9-30, 2008, halshs-00342164.
- Holder A., 1896. Alt-celtischer Sprachschatz, I.
- Jacobs A., 1859. Géographie historique de la Gaule. Fleuves et rivières de la Gaule et de la France au Moyen Age, 25 p.
- Julian C., 1920. Histoire de la Gaule, Tome VI, Chap. 7.
- Jullian C., 2024. The rise of the saracens and the foundation of the western empire, 15. Celtic Heathenism in Gaul, The Cambridge medieval history collection, Vol 1-5, Panafita books.
- Krausz S., 2015. En 52 av J-C, les Bituriges face à César : l'énigme de *Noviodunum* et de *Gorgobina*, *Etudes Celtiques*, 41, p 7-30.
- Lambert P.-Y., 1979. La Tablette gauloise de Chamalières, *Etudes Celtiques*, 16, p. 141-169.
- Lambert P.-Y., 2002. Textes gallo-latins sur instrumentum, CNRS Ed., Supp à *Gallia* 42, 428 p,
- Lambert P.-Y., 2013. Le statut du théonyme gaulois, *in* Andreas Hofeneder, and Patrizia de Bernardo Stempel (eds), Théonymie celtique, cultes, interpretatio, X. workshop F.E.R.C.A.N., Paris 24–26 Mai 2010, 79, Vienna, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. 113–124.
- Lespinasse Abbé J., 1965. Chroniques du Brivadois, un peu d'histoire locale, Ed. de l'Almanach de Brioude.
- Loiseau P., 2024. Organisation du territoire dans une cité gauloise : pratiques toponymiques et géographiques à la fondation des *pagi* arvernes, *Bulletin des Amis des Etudes celtiques*, 87, p 43-61. Et 2026, <http://doi.org/10.5281/zenodo.19307401>
- Loiseau P., 2026a. La fondation du territoire arverne sous l'*oppidum* de Corent <http://doi.org/10.5281/zenodo.18862928>
- Loiseau P., 2026b. Relations géographiques entre les sites des statues du cavalier à l'anguipède dans la cité arverne. <http://doi.org/105281/zenodo.19135277>
- Loiseau P., 2026c. La fondation du territoire arverne sous l'*oppidum* de Gondole <http://doi.org/10.5281/zenodo.18901112> .
- Loiseau P., 2026d. La fondation du *nemetum* d'Auguste (Arvernes) <http://doi.org/105281/zenodo.19091055>
- Martinez, D., 2017. De la Cité arverne au diocèse de Clermont : topographie ecclésiastique, fortifications et peuplements de l'Auvergne entre l'antiquité tardive et le Haut Moyen Age, Université Clermont-Auvergne, 602 p., p. 88.
- Negre E., 1990. Toponymie générale de la France, vol. 1 : Formations préceltiques, celtiques, romanes, Genève, Librairie Droz, (no 193), 1869 p.
- Pixéron O., 2015. Précis de gaulois classique.

- Poux M., Garcia M. et Beck N., 2015. « De Mercure arverne à Mercure *Dumias*. Sanctuaires périurbains, géosymboles et lieux de mémoire en Basse Auvergne », In Dechezleprêtre T., Gruel K. Joly M. eds., Agglomérations et sanctuaires, Actes du colloque de Grand, 2015, p. 319-347.
- Poux M., Beck N. et Pranlyes A., 2015. Les acteurs du culte : divinités, maîtres de cérémonie et dévôts, in Le sanctuaire de Corent, vestiges et rituels, Matthieu Poux et Matthieu Demierre dir., Gallia 62° Supplément, CNRS Editions, 716 p.
- Raydon V., 2021. Le culte du dieu gaulois Granno dans la *civitas Lemovicum*, Wajwos, 6, 2020-2021, p 393-417.
- Rey A., 2008. Lexi Com', de bravitude à bling bling, Fayard.
- Saige G. et le Comte de Dienne, 1900. Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat, II, Monaco,
- Vandenameele J., 2017. Le paysage religieux d'origine gaulois en Narbonnaise eu Haut Empire. Approche épigraphique dans la cité de *Nemausus*, Université de Louvain.
- Vannerus J., 1936. La question *Montiacum*, Revue belge de philologie et d'histoire, 15, 1, p. 5-22.
- Villa A., 2016. Les dieux augustes dans l'Occident Romain : un phénomène d'acculturation. Thèses, Université Bordeaux III, 1045 p.
- Vinatié A., 1991. Le pays d'Allanche à l'époque gallo-romaine, Les Amis du Vieil Allanche, 1991.
- Wagner, 1862 : Wagner Georg, Wilhelm, Justin, Die Wüstringen im Grossherzogtum Hessen, Darmstadt, 1862.
- Würdtwein S. A., 2021. *Nero Claudius Germanicus*, in der kurfürstlichen Hofdruckerei von J. J. Alef, Häffner sel. Erben 1782, impressum 2021 by nf.

Annexe- Alignements de sites : qualité d'alignement et probabilité de fortuité

Le point qui représente *Augustonemetum* est situé au croisement du *cardo* et du *decumanus*. La qualité de l'alignement des points est testée par corrélation linéaire à partir de leurs coordonnées Lambert étendu : r^2 , coefficient de corrélation linéaire ; p, probabilité de se tromper en affirmant l'alignement des points. L'intention d'alignement est déterminée à partir de la probabilité P que l'alignement des noms soit dû au hasard, le seuil d'acceptation étant généralement fixé à 0.05. Si i est le nombre de points d'un type donné dans un alignement, et j le nombre total de points du même type, le nombre de combinaisons de i points parmi j est $C_{ij} = j! / i! (j-i)!$ P est alors calculé comme le produit de p, et des C_{ij} relatifs à chaque type de points présent dans l'alignement. Quatre types de points sont considérés dans la cité arverne : les toponymes de type **Mogontia* (j = 3), **Mogontion* (j = 4), **Mogontiacon* (j = 2), **Taraniacon* (j = 3), *Lugdunon* (j = 1), les toponymes sur *Augustus* (j = 3), les *oppida* arvernes (j = 3), les *oppida* en général (j = 5) et les chefs de *pagi* (j = 4).

Lignes de la fondation de Corent

Ligne 1 : Source de la Monne – Tallende – Rase de Monne – Billom - Tarragnat de Courpière
Longueur 56 km, orientation 71°

$p = 0.0007$. $P = C_{23} * C_{24} * C_{13} * p = 54$ $p = 0.013$

Ligne 3 C : Source de la Monne – Tallende – Rase de Monne - Billom

Longueur 38.5 km, orientation 71°.

$r^2 = 99.9$, $p = 0.0007$. $P = C_{23} * C_{24} = 12$ $p = 0.0084$

Ligne 2 : Corent – Puy de Monne – Liauzon

$r^2 = 1.00$ $P = 0.0017$, $P = C_{13} * C_{13} * p = 9$ $p = 0.015$

Lignes de la fondation de Gondole

Ligne 1 : Puy de Monne – Puy de Montgy – Mongon (Brou)

Cette ligne passe aussi à la Source de la Monne

Longueur 77 km, orientation 27°.

$r^2 = 1.00$, $p = 0.0016$. $P = C_{13} * C_{12} * C_{15} * p = 30$ $p = 0.048$

Avec la source de la Monne

Ligne 2 : Mongon (Ruynes) - Montgon (Grenier Montgon) – Mongon (Brout-Vernet)

L'axe Est Ouest de la fondation de Gondole (du CA Massagètes au CA d'Egliseneuve près Billom) est à 92 °. Donc cette ligne indique l'orientation Nord de la fondation de Gondole. Longueur 132 km, orientation 3°.

$$r^2 = 1.00 ; p = 0.0335. P = C35 * p = 10 p = 0.335$$

Ligne 3 : Montgon (Chastel) – Riom – Montgond (Bellenaves)

Cette ligne passe par l'orthocentre et par le CA de Neschers

La ligne passe à BEAULIEU de Clermont et au Puy de Chiniat, orthocentre du triangle des CA frontaliers de la fondation de Gondole, et près de JUZARAT ; près de Mercoeur sur la voie romaine ; à SANSAC (Chalus), *Santiacon*.

Longueur 135 km, orientation 171°.

$$r^2 = 1.00, p = 0.0021. P = C25 * C14 * p = 40 p = 0.084$$

Avec Sansac :

$$r^2 = 1.00, p = 0.0001. P = C25 * C14 * C14 * p = 160 p = 0.0160$$

Avec le *fanum* de Juzara :

Ligne 4 : Carlat – Mongon (Ruynes) – Montgon (Chastel) – Rochelambert

Longueur 100 km. Orientation 74°.

$$r^2 = 1. p = 0.0002. P = C25 * C25 * p = 4100 p = 0.02$$

Lignes de la fondation d'*Augustonemetum*

Ligne 7 : Bois Mongy - *Augustonemetum* - Puy de Montgy

Longueur 97 km, orientation 55°.

$$r^2 = 1.00 ; p = 0.0085. P = C22 * C13 * p = 3 p = 0.025$$

Ligne 8 : Bois Mongy – Rase de Monne – Puy d'Aoust

Longueur 94 km. Orientation 47°.

$$r^2 = 1.00 ; p = 0.0063. P = C12 * C13 * C13 * p = 18 p = 0.113$$

Ligne 9 : Bois Mongy (Saone et Loire) - Brioude – Mongon (Ruynes en Margeride) –

Confluent du Ruisseau de Mongon

Sans le confluent du Mongon Longueur 144 km, orientation 24°.

$$r^2 = 1.00, p = 0.0047. P = C14 * C14 * C12 * p = 32 p = 0.150$$

Avec le confluent du Mongon :

149 km. Orientation 25°.

$$r^2 = 1.00 ; p < 0.0001. P = C12 * C14 * C12 * p = 32 p < 0.0032$$